

ҲОЗИРГИ ФОРС АДАБИЙ ТИЛИ ВОКАЛИЗМ ВА КОНСОНАНТИЗМ ТИЗИМИНИНГ ФОНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ТАВСИФИ

Ҳомитов Диловар Лутфуллозода

Термиз давлат университети таянч докторанти

Электрон почта: dilovarhomitov@mail.ru

Тел: +998990841396

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги форс тилидаги вокализм ва консонантизм тизими фонологик аспектда таҳлил ва тадқиқ қилинган. Фонемаларнинг оппозицияси ва фонемаларни ажратувчи асосий белгилари ҳақидаги турли қарашлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: Ҳозирги форс адабий тили, унли фонема, ундош фонема, фонологик оппозиция, бирлик оппозиция, кўп белгили оппозиция.

ОПИСАНИЕ ФОНЕМ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье система вокализмов и консонантизмов в современном персидском языке анализируется и исследуется с фонологической точки зрения. Обобщены различные взгляды на противопоставление фонем и основные признаки, различающие фонемы.

Ключевые слова: Современный персидский литературный язык, гласная фонема, согласная фонема, фонологическая оппозиция, оппозиция единственного числа, многозначное противопоставление.

DESCRIPTION OF THE PHONEMES IN MODERN PERSIAN LITERARY LANGUAGE

Abstract: In this article, the system of vocalism and consonantism in modern Persian is analyzed and researched from the phonological aspect. Various views on the opposition of phonemes and the main features distinguishing phonemes are summarized.

Key words: Modern Persian literary language, vowel phoneme, consonant phoneme, phonological opposition, singular opposition, multi-character opposition.

КИРИШ

Эрон Ислом Республикаси ҳудудида тарихий-географик ва сиёсий ҳодисалар натижасида ушбу давлатнинг кўп миллатли халқининг

шаклланишини кўриш мумкин. Бу давлат ҳудудида эроний тиллилардан ташқари туркий, сомиий тилли халқлар ҳам яшашади. Ҳижрий 1358 мелодий 1979 йилдаги референдум натижасига кўра Эрон Ислом Республикасининг давлат тили форс тили деб унинг Конституцияси “*γānune asāsi-ye jomhuri-ye eslāmi-ye Irān*”-да киритилган[24]. Бу тил форсларнинг (аҳолининг қарийб ярими) она тили ҳисобланарди ва бошқа (озарбойжон, курд, балуч, лур, бахтиёрий, туркман, араб, арманлар ва бошқа миллатдагиларнинг ўзаро алоқа тиллари ҳисобланарди.

Давлат мансабдорлари форс тилини тарқатишга доимо ҳаракат қилишган. Форс тилидан кўпгина арабча, туркча ва европа тилларидан ўзлашган сўзларни сунъий ўзгартиришди[23]. Унинг ўрнига янги асл форсча морфемалардан ясалган сўзларни амалиётда қўллашди. Сабаби бу кўп миллатли давлатни бирдамликда, бир бутун шаклда сақлашнинг энг мақбул ва тарихий усули уларни дини ва тилини умумлаштириш эди. Агар дин, мазҳаб ва тил умумийлашмаганда таърихда улар Усманий турклар империясига қўшилишарди ёки бугунги кунда озарлар Озарбайжонга, арманлар Арманистонга, турклар Туркияга қўшилишга, қолганлар (курд, балуч, лур, бахтиёрийлар мустақил бўлишга уринарди. Шунинг учун улар форс тилига бошқа тилнинг таъсирини пасайтиришга, шунингдек тилнинг софлигини сақлашга ҳаракат қилишган. Кўп миллатли давлатни бир бутунликда сақлаб келаётган асосий ғоя дин ва мазҳаб бўлса иккинчи ўринда форс тили ҳисобланади.

Тил инқилобини ўтказётган давлат мутасаддилари Тил ва адабиёт академиясини(Farhangeston) тузишди. Ушбу академияда фақат пуризмни кўрмасдан тилда ижобий натижаларни ҳам кўриш мумкин.

Ўзининг генетик, фонетик ва лексик-грамматик сифатларига кўра форс тили эроний тиллар гуруҳи ҳинд-европа тиллар оиласига киради. Эроний тиллар гуруҳидаги тилларни икки хил тавсифлаш усули мавжуд:

- 1) тарихий ривожланиш ва тарихий кўрсаткичларга кўра
- 2) тарихий-диалектологик ва фонетик-грамматик кўрсаткичларига кўра[19].

Тарихий ривожланиши бўйича эроний тиллар уч гуруҳга бўлинади:қадимий эрон тили(авесто тили, қадимий форс тили, сак ёки скиф, мидия тиллари); ўрта эроний тиллар(ўрта форс тили, парфиёний, бохтарий, суғдий, хоразмий тиллар); янги эроний тиллар(форсий, тожик, дарий, пушту, балуч, курдий, тотий, толиший, гилоний, мозандароний, осетиний, яғнобий, помирий).

Ҳозирги форс тили эроний тиллар гуруҳининг жанубий-ғарбий тилларидан ҳисобланади. Ушбу гуруҳга шунингдек тожик, дарий, тотий, бахтиёрӣ ва лур тиллари ҳам киради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Илмий адабиётларда замонавий форс тилининг даврийлаштириш ҳақида аниқ бир манба мавжуд эмас. Бунинг натижасида баъзи ҳолатларда классик форс тили хусусиятларини замонавий форс тили хусусиятлари билан аралаштиришади. Аслида классик ва замонавий форс тиллари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ лекин шу билан бирга замонавий форс тили ўзининг мустақил ривожланиши жараёнида лексика, грамматика, фонетик-фонология ва ҳатто ёзувида ҳам ўзгаришлар сезилади.

Ҳозирги вақтда форс тили фонологияси бўйича жуда кўп ишлар амалга оширилган. Форс тили унли ва ундош фонемалари чуқур ўрганилган[1], уларнинг пайдо бўлиш ўринлари, гап таркибида ўзгариши, артикулятсион ва акустик хусусиятлари[28] ўрганилган. Охиригача аниқ бўлмаган чўзиқ ва қисқа унлилар экспериментал тажрибада исботланди. Янги қарашли тилшуносларнинг фикрича товушларнинг бундай ажратилиши фақатгина олдинги форс тилининг фонемаларини кўрсатиши мумкин ва бу семантикага ҳеч қандай алоқаси йўқ. Шунинг учун унлиларни турғун ва нотурғунларга бўлиш вариантини маъқуллашди. Лекин кўп ўтмай яна унлиларни чўзиқ ва қисқаларга бўлишни маъқуллашди. Ҳозирги форс тили товушларини белгилаш учун халқаро транскрипциядан фойдаланилди[19].

Форс тили товушлари ҳақида олимлар ўзларининг турли фикрларини юритганлар. Жумладан, форс тили фонетикасини систематик равишда тадқиқ этган олим К.И.Поляков дифтонг – «бир фонемадан иборат товуш бирикмаси» эканлигини таъкидлаган ҳолда, форс тилида дифтонгларнинг бир қатор хусусиятлари уларни мустақил birlik деб қарашга имкон бермайди, деган хулосага келади[17], “Икки унлининг бир бўғин чегарасида бирикувига дифтонг дейилади. Форс тилида дифтонглар миқдори масаласи жаҳон эроншунослигида ўз ечимини топмаган. Бироқ ҳозирги замон форс тили норматив грамматикасини ўрганишда совет фонетистлари таълимотига асосланиб, *ei* ва *ou* дифтонглари борлигини таъкидлаймиз[17]”.

Маликушшуарро Баҳор ҳижрий 1337 йилда ўзининг “*Sabkšenāsi*” китобини уч жилдда тақдим этдики унда форс тилини турли даврларидаги ҳолатини кўриш ва қиёслаш мумкин. Ушбу китобда муаллиф классик форс тили ҳозирги форс тилидан фарқлари борлигини ва классик форс тили ҳозирги Бухоро, Тожикистон, Балх қишлоқларидаги аҳоли тилида сақланганлигини таъкидлайди. Классик форс тили (форсии дарий) ҳозирги Эрон давлатида турк тилининг таъсири бўлмаган, марказдан узоқда жойлашган қишлоқлар аҳолиси

тилида ҳам сақланганлигини айтиб ўтади. Малик уш-шуаро Баҳорниниг бу фикри асосида ҳозирги форс тили қайси сабабларга кўра классик форс ва ҳозирги тожик, дарий тилларидан фарқлинишини ҳам билиш мумкин[26].

Тилдаги фонемаларни унли ва ундошларга бўлиш энг тўғри ва муҳим гуруҳлантириш ҳисобланади. Биринчидан бундай табақалаш фонетиканинг барча йўналишларида фойдаланилади. Иккинчидан унли ва ундош фонемаларнинг фарқи шунчалик каттаки уларни тавсифлаш учун иккита алоҳида усул ва қоида билан амалга ошади.

НАТИЖАЛАР

Ҳозирги замонда форс тилининг фонологияси жуда чуқур ўрганилган. Тилнинг фонемалари батафсил ўрганилган, унинг унли ва ундош фонемалари, позицион вариантлари, гап давомида комбинацион ўзгаришлар фонемаларининг вариантларини вужудга келтиради. Экспериментал ўрганишлар унли фонемаларни қисқа ва чўзиққа бўлишни таклиф этди[28]. Замонавий тилшунослик тарафдорлари унлиларни қисқа ва чўзиққа бўлиш фақатгина классик форс тилидаги фонемаларни кўрсатишдир, лекин семантик жиҳатдан аҳамиятсиз деб ўйлашади ва бунинг ўрнига унли фонемаларни турғун ва нотурғунга бўлишни таклиф этишади.

Эроншунослар унли товушлар таркиби тавсифи, сифати ва дифтонглар ҳақида, унинг фонологик аҳамияти ҳақида бир хил қарашга эга эмаслар. Кўпгина мутахассислар форс тили олтига монофтонг: ā, u, i, a, e, o ва eu, ow дифтонгларидан иборат деб билишади.[4, 8,10, 3, 19, 16]

Форс тилидаги барча унлилар оғзаки(орал) фонемалар ҳисобланади. Яъни ушбу фонемаларни талаффуз этаётганда танглай билан бурун йўли ҳаво оқими учун ёпиқ бўлади ва барча товуш оғиздан чиқади. Оғиз бўшлиғи резонатор вазифасини бажаради. Товуш найчалари орқали тўлқинланган ҳаво оғиз бўшлиғидаги ҳавони ҳам тўлқинлантиришига сабаб бўлади, натижада эса товушларнинг кучи ортади. Шунингдек резонаторларнинг ҳажми ва шакли ҳам товушнинг фонетик сифатига таъсири бор. Шу сабабли оғиз бўшлиғининг турли шаклларга кириши турли товушларни вужудга келтиради ёки турли унли фонемаларни вужудга келтиради[28].

Оғизнинг ҳажми ва шакли ўзгариши пастки жағ, лаблар ва лаблар билан боғлиқ. Улар ўртасида тил энг муҳим вазифани бажаради. Чунки унлиларнинг икки асосий хусусияти тил олди, тил орқа ва тилинг танглайга кўтарилиш даражаси бўйича унли товушларнинг фарқлинишига хизмат қилади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, форс тили унлиларининг табақаланиши учта асосга қараб бўлинади:

1. Тил ва танглай ўртасидаги масофага қараб(тилниг кўтарилишига қараб.

2. Унли товушни ҳосил қилишда иштирок этадиган тил қисми
3. Унлиларнинг ҳосил бўлиш пайтидаги лаблар шакли.

МУҲОКАМА

Форс тилидаги унлилар чўзиқ ва қисқа унлиларга бўлинади. а, о, е унлилари қисқа унлилар ва ушбу нилиларнинг чўзиқ варианты форс тилида мавжуд эмас ва и, і, ā чўзиқ унлиларнинг ҳам қисқа варианты форс тилида мавжуд эмас. Форс тили унлиларининг чўзиқ ва қисқа сифати фонологик нуқтаи назардан аҳамияти йўқлиги сабабли бу тадқиқотда чуқур кришилмайди.

Назалланиш сифати форс тили унлиларининг фонологик сатҳида аҳамияти йўқ ҳисобланади. Чунки форс тилидаги унлиларнинг ёнидаги назл ундошлар таъсирида назалланиши назалсиз унлилардан фонетик фарқ қилинсада сўзнинг маъносини ўзгартиришига сабаб бўлолмайди.

Форс тили унлиларининг кўпсонли сифатларидан фақат икки сифати фонологик аҳамиятга эга. Булар :

1. Тил олди ва тил орқа бўлишлиги
2. Тилнинг кўтарилиш даражаси[28]

Лабларнинг шакллари фонетик сифатлардан саналади ва фонологик сатҳда аҳамиятсиз саналади.

Қаторлар бўйича унлиларни қуйидагича ўринларга эга:

а) олд қатор: і, е, а

б) орқа қатор: ā, и, о

Тилнинг танглайга кўтарилиши бўйича унлилар қуйидагича бўлинади:

Юқори: і, и

Ўрта даража: е, о

Қуйи даража: а, ā[19]

Юқоридаги асосларга қараб форс тилидаги унлиларнинг фонологик фарқланишларни қуйидаги жадвалда кўрсатамиз.

Тилнинг фаол аъзоси→

Тилнинг танглайга кўтарилиш даражаси↓ Тил олди Тил орқа

Юқори даража і и

Ўрта даража е о

Қуйи даражаа ā

Структурал тилшуносликда тилдаги элементларни бир хил ҳолатда бири-бирига қарши қўйиш парадигматик алоқалар дейилади[18]. Фонемаларни фарқланиш белгиларини аниқлашда парадигматик сатҳда ўрганиш асосий усуллардан ҳисобланади. Бир хил сўзларда фақатгина бир ўриндаги фонемани ўзгартириб қўйиб ўрганиш фонологик оппозициялари кўринади. Ҳозирги форс

тили унли фонемаларини бир фонологик белги ва икки фонологик белги оппозициялари билан фарқланишини айтиш жоиз.

Бир фонологик белги билан фарқ қиладиган оппозиция тилнинг кўтарилиш даражаси ёки тилнинг олди, тил орқа эканлигига кўра фарқланиш: /i-e/, /i-a/, /e-a/, /u-o/, /u-ā/, /o-ā/ тилнинг танглайга кўтарилиш даражаси бўйича фонемалар оппозицияси; /i-u/, /e-o/, /a-ā/ ҳосил бўлиш қаторига кўра олд ва орқа қатор фонемаларининг оппозицияси.

Икки фонологик белги билан фарқланувчи оппозиция-тилнинг танглайга кўтарилиш даражаси ва ҳосил бўлиш қаторига кўра фарқ қилинувчи фонемалар оппозицияси ҳисобланади: /i-o/, /i-ā/, /e-u/, /e-ā/, /a-u/, /a-o/. Форс тилида уч фонологик белги билан фарқ қилинмайди. Чунки лабнинг иштироки фонологик аҳамиятга эга эмас[28].

Юқоридаги зидланишларни урғули ва урғусиз ўринларидаги ўзгариши ёки ўзгармаслигини аниқлаш учун қуйидаги жадвалда мисоллар билан қиёслаб кўрдик.

Оппозиция тури Фонологик белги Оппозиция намуналари
Урғули ҳолат
Урғусиз ҳолат

Бир фонологик белги билан фарқланадиган оппозициялар Тилнинг танглайга кўтарилишига кўра (юқори, ўрта, қуйи) /i-e/

/i-a/

/e-a/

/u-o/

/u-ā/

/o-ā/ سير-سر sir-ser

سير-سر sir-sar

ده-ده deh-dah

دور-در dur-dor

نور-نار nur-nār

در-دار dor-dār سیری-سری siri-seri

سیردار-سردار sirdār-sardā

دهان-دهان dehān-dahān

دوربین-دربین durbin-dorbin

نورناک-نارناک nurnāk-nārnāk

درم-دارم doram-dāram

Ҳосил бўлиш қаторига кўра(олд ва орқа қатор) /i-u/

/e-o/

/a-ā/ شیر-شور šir-šur

نه-نه neh-noh

شیرناک-شورناک širnāk-šurnāk زر-زار zar-zār

نهان-نهان nehān-nohān

خاروار-خاروار xarvār-xārvār

Икки фонологик белги билан фарқланадиган оппозициялар Тилнинг танглайга кўтарилиш ва ҳосил бўлиш қаторига кўра /i-o/

/i-ā/

/e-u/

/e-ā/

/a-u/

/a-o/ پير-پير pir-por

قيير-قيير γir-γār

سر-سر ser-sur

سر-سار ser-sār

در-در dar-dur

گلستان-گلستان gilestān-golestān در-در dar-dor

ايزار-ايزار izār-āzār

كهان-كهان kehān-kuhān

سر-ها-سارها serhā-sārḥā

دری-دوری dari-duri

در-ها-درها darhā-dorhā

Ушбу мисоллар юқоридаги унлиларнинг урғули бўғинларда ҳам урғусиз бўғинларда ҳам бир хил эканлиги аниқланди. Демак юқоридаги жадвалдан ҳозирги форс тилида бир фонологик белги билан фарқ қилувчи тўққизта оппозиция ва икки фонологик белги билан фарқланувчи олти та оппозиция мавжудлиги тасдиқланди. Бу усулда вокализм тизимининг фонологик оппозицияларини аниқлашни ўзбек тилшуноси Абдулҳамид Нурмонов ҳам ўзбек тилидаги вокализм тизими оппозицияларини аниқлаштирган[15].

ХУЛОСА.

- Форс тилидаги барча унлилар арал фонемалар ҳисобланади
- Унлиларнинг чўзиқ ва қисқалиги форс тилида фонологик аҳамиятга эга эма.

- Дифтонглар форс тилида фонологик аҳамиятга эга эмас

Ундош товушлар(фонемалар) бу- ўпкадаги ҳаво чиқаётган пайтда бирон тўсиқ ва танглик сабабли ҳосил бўладиган товуш ҳисобланади. Форс тилидаги ундошлар ташқарига чиқувчи ҳаво орқали ҳосил бўлади. Ўпкадан чиқаётган ҳаво форс тили ундошларида куйидаги шаклларда тўсиқга учрайди:

1. Чиқаётган ҳаво оқими тўлиқлигича ёпиқ
2. Чиқаётган ҳаво оқими қисман очик

Биринчи ҳолатни ёпиқ механизм ва иккинчи ҳолатни очик механизм дейилади[28].

Форс тилидаги ундошлар сони бўйича олимларнинг фикри бир хил эмас. Эроншунос олимлар Ш.Г.Гаприндашвили ва Ж.Ш.Гиунашвилилар ундошларнинг сифати тавсифида бирдамлик йўқлигини таъкидлайдилар ва ўз-ўзидан унинг миқдорида ҳам кейин бирдамлик бўлмайдилар[6]. Араб тилидан ўзлашган айн ва ҳамазаларнинг ундош фонема сифати қабул қилиш ва қилмаслик масаласи, шунингдек қоф ва ғайннинг бир хил ёки икки хил сифатга эга эканлиги баҳслари сабаб форс тилидаги ундош фонемалар миқдорини гоҳида 22, гоҳида 24 ва баъзида 23 та деб айтишган[13].

Кўпчилик олимлар форс тилида 23 та ундош мавжуд деб билишади[8, 9, 11, 4].

Форс тили ундошлари уч хусусияти билан фарқланади:

- 1) ҳосил бўлиш ўрнига кўра;
- 2) пайдо бўлиш усулига кўра;
- 3) овоз ва шовқиннинг иштирокига кўра;

1) Ҳосил бўлиш ўрнига кўра форс тили ундошлари лабланганлик, тил иштироки, ҳалқум, кекирдик, бўғиз товушларига бўлинади.

Лаб товушларини талаффуз этиш пайтида лаблар бир-бирига ёпилади(p, b), ёки пастки лаблар тепа олд тишлари ортига ўтади(f,v). Шунинг учун бу товушларни бир гуруҳини лаб-лаб бошқасини лаб-тиш товушлари дейишади.

Тилнинг қайси қисми фаол иштирок этишига қараб тил олди(t, d, ç, j, n, s, z, š, ž, l, r), тил ўрта (k, g, y), тил орқа (k, g, n товушларининг баъзи вариантлари)[19].

2) Ҳосил бўлиш усулига кўра ундош товушлар портловчи, сирғалувчи, титроқ ундошларга бўлинади. Портловчиларнинг ўзи соф (p, b, t, d, k, g), қоришиқ (ç, j), бурунли (m, n).

Сирғалувчи ундошлар тўрт турга бўлинади: бир манбали (f, v, s, z, x, ç, h), икки манбали (š, ž), ўрта манбали(y) бу ундош товуш ҳосил бўлишида тил ўртаси қаттиқ танглайга кўтарилади, ён сирғалувчи ундош(l) товушлари.

Форс тилида битта титроқ ундош бор(r).

3) Товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра жарангли, жарангсиз ва сонантларга бўлинади.

Портловчи шовқинлилар жарангли(b, d, g, j) жарангсиз(p, t, k, ç, ç) ва сонорлар(m, n) товушлардан иборат.

Сирғалувчи шовқинли ундош товушлар жарангсиз(f, s, h, š, x) жарангли(v, z, ž, ç) ва сонорлар(y, l) товушлари ҳисобланади[10].

Юқоридаги асосларга таяниб форс тили ундошларини бирма-бир тавсифлаймиз.

б-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-лаб-лаб, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

р-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-лаб-лаб, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

т-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз. Баъзи форсча манбаларда d, t, n, r, z, s, l фонемалари яъни лаб тил фонемаларини милк фонемалари дейилган[27].

д- фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра- портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

к- фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил ўрта, ҳосил бўлиш усулига кўра- портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

г- фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил ўрта, ҳосил бўлиш усулига кўра- портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

γ-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига увуляр, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

‘-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига бўғиз, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, соф, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

ё- фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, аффрикат, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

й- фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, аффрикат, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

м-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-лаб-лаб, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, димоғли, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- сонант.

н-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-портловчи, димоғли, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- сонант.

f-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-лаб-тиш, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

v-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-лаб-тиш, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

s-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

z-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

x-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-увуляр, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

h-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-бўғиз, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, бир манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

ʃ-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, икки манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангсиз.

ʒ-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, икки манбали, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- шовқинли, жарангли.

y-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил ўрта, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, ўрта, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- сонант.

l-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-сирғалувчи, ён, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра- сонант.

r-фонемаси ҳосил бўлиш ўрнига кўра-тил олди, ҳосил бўлиш усулига кўра-титроқ, товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлигига кўра-сонант.

ҳосил бўлиш ўрни→

ҳосил бўлиш усули↓	лаб-лаб	лаб-тиш	тил олди	тил	ўрта
увуляр	бўғиз				
портловчи	шовқинли	соф	p, b	t, d	k, g γ ‘
африкат		č, j			
сонант (назал)	m	n			

сирғалувчи	шовқинли	бир манбали	f, v	s, z	x	h
икки манбали			ŝ, ž			
сонант	ўрта		у			
ён		l				
титроқ	сонант		r			

Ушбу қисмда форс тилидаги ундош фонемалар таснифига парадигматик жиҳатидан фонемаларнинг оппозициялари ва фарқланиш белгиларини ўрганиб чиқдик. Форс тилида ва бошқа тилларда ҳам ундошлар сони унлиларга нисбаттан кўплиги боис улар ўртасидаги оппозицияларнинг сони ҳам ортади. В.А.Василевнинг фикрига кўра икки фонема ўртасида бўладиган бир фарқланиш белгисига эга оппозиция “бирлик оппозиция”(s-z, ŝ-ž), икки фарқланиш белгига эга оппозиция “иккилик оппозиция”, иккитадан ортиқ фарқланиш белгисига эга оппозицияни “кўплик оппозиция” деб атаган[5].

Форс тили ундош фонемалари уч асосий хусусиятлари билан фарқланишини юқорида таъкидлаган эдик. Шунга кўра бир белги билан фарқланадиган оппозицияларни кўриб чиқамиз.

1. Артикуляцион ўрни ва тўсиқнинг ҳосил бўлиш ўрнига кўра:

- a. Лабиал-тил олди: p-t, b-d, m-n, f-s, v-z
- b. Лабиал-тил ўрта: p-k, b-g
- c. Лабиал-увуляр: p - γ
- d. Лабиал-бўғиз: p-‘, f-h
- e. Тил олди-тил ўрта: t-k, d-g
- f. Тил олди-увуляр: t-γ, s-x
- g. Тил олди-бўғиз: t-‘, s-h
- h. Тил ўрта-увуляр: k-γ, z-x
- i. Тил ўрта-бўғиз: k-‘

2. Артикуляция усули ва тўсиқнинг қандай ҳосил бўлишига кўра:

- a. портловчи-сирғаловчи: p-f, b-v, t-s, t-ŝ, d-z, d-ž, γ-x, ‘-h
- b. портловчи-аффрикат: t-č, d-j
- c. сирғалувчи-аффрикат: ŝ-č, ž-j
- d. портловчи шовқинли-бурун сонанти: b-m, d-n
- e. сирғалувчи-сонант: z-l, ž-l
- f. шовқинли сонант-бурун сонант: l-n, r-n
- g. ён сонант-титроқ сонант: l-r
- h. титроқ сонант-тил ўрта сонант: r-u

Юқоридаги бир элемент билан фарқланувчи форс тилидаги ундошлари оппозицияларини Н.С.Турбецкой[20], А.Абдузухуров[2], А.Нурмонов[14], Д.Кузикулова ва М.Кушимовалар[7], О.В. Мурашкинанинг[12] услубларига кўра тавсифланди. Ушбу тавсифга илова қилиб яна форс тилидаги ундош

фонемалар жарангли ва жарангсиз элементи билан ҳам фарқланади: b-p, d-t, j-č, z-s, ž-š, v-f, k-g;

ХУЛОСА

Форс тилидаги барча ундошларда ҳаво оқими ташқарига ҳаракат қилади. (истисно тариқисида айтиш мумкинки, форс оғзаки тилида инкорни англатадиган “نه” /na/ сўзи ўрнига тилни теппадаги олд тишлар ва қаттиқ танглайга ёпиштириб, тил четлари теппа ён милкларга тегиб турган ҳолатда ташқаридаги ҳавони ичкарига тортиб талаффуз қиладиган товуш бор. Уни авом тилида "نچ-نچ" /noč- noč / дейишади.

Форс тили ундошларининг фонологик тавсифида ҳосил бўлиш ўрни, ҳосил бўлиш усули ва товуш пайчаларининг иштироки ва товушнинг мавжудлиги хусусиятлари бўйича фарқланади.

Форс тилида 23 та фонема мавжуд, ҳамза ва айнини маъно ажратиш хусусияти борлиги учун фонема сифатида тан олинади.

Форс тили консонатизм тизимида 46 та бирлик оппозиция мавжуд.

References:

1. Mahmood B, Sedigheh Roshan Gh. Degree of Phonological Contrast in Contemporary Persian Language //Journal of Researches in Linguistics. –Irān.: University of Esfahan, 2020. –P. 109-130.,
2. Абдуазизов. А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Т.: Университет., 2010. –170б.
3. Абдусаматов М. Форс тили. Шарқ. 2007.-568б.
4. Алимова Х. З. Форс, дарий ва тожик тилларининг шаклланиш босқичлари: умумийлик ва фарқлар (фонетик таҳлил) //Шарқшунослик. – Т.: ТошДШИ, 2008. – № 1-2, –Б. 28-34 .
5. Васильев В.А. Фонетика английского языка (практический курс на англ. языке) М., 1970, 275с.
6. Гаприндашвили Ш.Г., Гиунашвили Ж.Ш. Фонетика персидского языка.- Тбилиси, 1964.-228б.
7. Кузикулова Д., Кушимова М. Франсуз тили фонологиясининг ўзига хос жиҳатларини тадқиқ этиш масалалари//Бухоро давлат университети илмий ахбороти. –Бухоро., 2019.– Б 16-23.
8. Қуронбеков А. Классик форс тили ҳамда ҳозирги давр форс, дарий ва тожик тиллари фонемалар тизимининг қиёсий таҳлили//Шарқ классик филологияси. – Тошкент: ТошДШИ, 2009. –Б.11-19.
9. Қуронбеков А. Форс тилидаги фонетик ўзгаришлар сабаби//Шарқшунослик. – Тошкент: ТошДШИ, 2011.– № 1. – Б. 3-9.

